

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15561112>

УДК 616-089.847

ОЦЕНКА ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА «ФИБРИНОСТАТ» ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЕЧЕНИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Т.С. Гуца,

ст.преп. кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии

А.В. Алепко, Я.В. Комар,

студент 5 курса, напр. «Лечебное дело»,

ГрГМУ,

г. Гродно

Аннотация: При травматических повреждениях печени паренхиматозное кровотечение представляет угрозу жизни пациентам и поэтому основной проблемой при этом является остановка кровотечения. Статья посвящена изучению способа гемостаза раны печени препаратом «Фибриноста́т» и морфологических изменений паренхимы печени и окружающих тканей. Реакция ткани печени изучали оценкой патоморфологических срезов.

Ключевые слова: травматические повреждения, рана, печень, гемостаз, «Фибриноста́т»

EVALUATION OF HEMOSTATIC ACTIVITY OF FIBRINOSTAT IN LIVER DAMAGE IN AN EXPERIMENT

T.S. Gushcha,

Senior Lecturer, Department of Operative Surgery and Topographic

Anatomy

A.V. Alepko, Ya.V. Komar,

5th year student, direction "General Medicine",

Grodno State Medical University,

Grodno

Annotation: In traumatic liver injuries, parenchymal bleeding is life-threatening to patients and therefore the main problem is stopping the bleeding. The article is devoted to the study of the method of hemostasis of liver wounds with Fibrinostat and morphological changes in liver parenchyma and surrounding tissues. The reaction of liver tissue was studied by evaluating pathomorphological sections.

Keywords: traumatic injuries, wound, liver, hemostasis, «Fibrinostat»

Конец XX и начало XXI века характеризуются ростом травматизма, являющийся доминирующей причиной смерти населения. При травме живота повреждение печени в 30-40 % случаев отмечается у людей трудоспособного возраста и в структуре абдоминальной травмы занимает ведущие позиции [2-6]. Травматические повреждения органа являются одной из самых сложных патологий в связи с высокой частотой послеоперационных осложнений и развитием массивного кровотечения. Это объясняется как хорошим кровоснабжением, так и анатомическим строением органа. Разработаны многочисленные приемы гемостаза: прошивание, применение биологических и синтетических пленок, лазерная коагуляция, электрокоагуляция. При обширных раневых дефектах печени выполняют резекцию с последующим гемостазом [6-8]. Наложение швов отличается сложностью выполнения и не обеспечивает должного гемостаза из-за прорезывания паренхимы органа и усиления кровотечения, поэтому для подкрепления швов, необходимо применять ауто- и аллопластические материалы [2, 3, 5, 7]. Несмотря на достижения современной хирургической гепатологии, профилактика развития кровотечения при травматических повреждениях печени остаётся важной и актуальной проблемой современной хирургии.

Для снижения риска неблагоприятного исхода травматических повреждений печени, связанных с кровопотерей, современная хирургия использует химические гемостатические средства, к которым относится препарат «Фибриностат». Препарат создан на основе естественных факторов свертывания крови и повторяет нормальный процесс свертывания на последней стадии: тромбин

активирует превращение фибриногена в фибрин, момеры последнего полимеризуются и образуют фибриновый сгусток [1, 3, 4].

В эксперименте изучали эффективность препарата «Фибриностат» для остановки кровотечения у лабораторных крыс при травматическом повреждении печени, учитывая, что данный препарат приводит к образованию сгустка не на поверхности органа, а интравазально. Для работы в качестве материала послужили 18 белых крыс массой 200-250 грамм. До и после операции животные находились в условиях вивария кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии со свободным доступом к воде и пище. Все этапы исследования были выполнены в полном соответствии с положениями по биомедицинской этике.

Экспериментальное исследование проводили в операционной кафедры с соблюдением всех требований асептики и антисептики. Лабораторных животных вводили в общий наркоз внутримышечным введением кетамина (0,1 мл на 100 г массы крысы) и выполняли верхнесрединную лапаротомию. После мобилизации и выведения в рану левой доли печени моделировали колото-резанные раны размерами 0,8x0,5 см, после чего открывалось паренхиматозное кровотечение. Гемостаз осуществляли препаратом «Фибриностат». Для этого предварительно произвели приготовление растворов фибриногена 85 мг и тромбина 600 ЕД: одноразовым стерильным шприцом добавляли 3мл раствора хлорида натрия во флакон с лиофилизированным фибриногеном (85мг). Другим шприцом во флакон с тромбином (600ЕД) добавили 3мл хлорида кальция. Флаконы поместили в термостат с температурой 37°C до полного растворения содержимого. Полученные растворы набирали в разные шприцы, одновременно наносили их на раневые поверхности печени. Далее соединяли эти поверхности и придерживали сведенные края раны в течение 30 секунд. После тщательного гемостаза производили ревизию органов брюшной полости и ушивали лапаротомную рану. Выведение животных из эксперимента осуществляли в различные сроки после операции (3, 7, 14, 28-е сутки) и подвергали аутопсии с целью оценки изменений со стороны брюшной полости и печени. При этом визуально обращали внимание на наличие выпота, признаков состоявшегося кровотечения, выраженность воспаления, спаечного процесса, макроскопические изменения печени, особенно в области

гемостаза. Для изучения влияния «Фибриноста» на динамику морфологических изменений, регенеративных процессов в области раны печени и окружающих тканях из зоны повреждения производили забор материала. Далее фиксировали кусочки в 10% растворе формалина, готовили срезы с последующей окраской гематоксилин-эозином. Результаты патоморфологических изменений оценивали с помощью световой микроскопии.

Гемостаз был достигнут через $8,3 \pm 2,1$ секунды. Все подопытные животные операции перенесли хорошо, летальных случаев не было. В первые сутки после вмешательства крысы были вялые, но пили воду и перемещались по клетке. На вторые сутки начали принимать пищу.

На аутопсии ни у одного животного не отмечали выпота, следов воспаления, состоявшегося кровотечения, абсцессов, гематом, брюшина была розовая, блестящая. Спаечный процесс во всех сроках был представлен рыхлыми спайками с салником в зоне смоделированной раны и в области гемостаза. На 3-и и 7-е сутки после операции в области гемостаза печени отмечали умеренный отек, однако края раны были хорошо адаптированы, без деформаций. Печень обычного цвета, поверхность ее гладкая.

При анализе патоморфологических срезов на 3-и сутки после вмешательства отмечали «Фибриностат» в виде гомогенной эозинофильной массы, заполнившей дефект печени. «Фибриностат» инфильтрирован в большом количестве гранулоцитами (преимущественно эозинофилами). В эпицентрах инфильтрации фибрин подвергся частичному рассасыванию. В крае раневого дефекта отмечалась скудная эозинофильно-клеточная инфильтрация и очаговые кровоизлияния (рис. 1).

Рисунок 1 – «Фибринолат» в виде эозинофильной массы – желтые стрелки; инфильтрация среди «Фибринолата» с частичным его рассасыванием – черные стрелки

При микроскопическом исследовании препаратов на 7-е сутки после гемостаза «Фибринолат субтотально подвергся резорбции и определялся в виде мелкого очажка. В зоне гемостаза отмечалась выраженная воспалительная инфильтрация с преобладанием агранулоцитов, с образованием большого количества гигантских многоядерных клеток (преимущественно типа Пирогова – Лангханса). Также отмечали хаотичное разрастание волокон молодой соединительной ткани (рис. 2).

Рисунок 2 – «Фибринолат» в виде мелкого очага – желтые стрелки; инфильтрация с наличием многоядерных клеток Пирогова-Лангханса – красные стрелки; рыхлая соединительная ткань – синие стрелки; ткань печени – черные стрелки

Через 14 суток с момента операции при гистологическом исследовании обнаруживали «Фибриностат» в виде гомогенной массы. Среди него определялся пигмент коричневого цвета – гемосидерин. Однако перифокальная воспалительная инфильтрация была выражена слабо и представлена преимущественно гистиоцитами, но обнаруживались также фибробласты и фиброциты. На границе с паренхимой печени выявляли в виде очагов формирование соединительной ткани. Окружающая ткань печени без особых изменений, обычного строения (рис. 3).

Рисунок 3 – «Фибриностат» в виде эозинофильной со слабо выраженным воспалением – желтые стрелки; очаговое разрастание соединительной ткани на границе с тканью печени – белая стрелка; ткань печени – зеленая стрелка

Анализ патогистологических срезов спустя 28 суток после эксперимента выявил «Фибриностат» в виде мелкого очажка, содержащего в небольшом количестве пигмент коричневого цвета (гемосидерин) и окруженный соединительной тканью. Перифокальная воспалительная инфильтрация была слабо выражена, представлена преимущественно гистиоцитами и также фибробластами и фиброцитами. Окружающая эту зону ткань печени без изменений (рис. 4).

Рисунок 4 – «Фибриностат» в виде очажка – желтые стрелки; воспалительная инфильтрация – синие стрелки; соединительная ткань – белые стрелки; ткань печени – зеленая стрелка

В результате проведенного эксперимента установили, что применение препарата «Фибриностат» является быстрым и надежным гемостатическим средством. Результаты гистологической картины микропрепаратов показали, что воспалительный ответ присутствует во всех сроках эксперимента, однако уже начиная с 14 суток воспалительная инфильтрация значительно уменьшилась и была представлена гистиоцитами, фиброцитами и фибробластами (формирование соединительной ткани). Данный метод гемостаза не оказывает повреждающего действия на гепатоциты. Таким образом препарат «Фибриностат» можно применять для окончательной остановки кровотечения в качестве местного гемостатического средства при ранениях печени.

Список литературы

- [1] Бордаков В.Н. Оценка эффективности фибринового клея "Фибриностат" при кровотечении из печени в эксперименте / В.Я. Бордаков [и др.] // Военная медицина. – 2007. № 4. 98-101 с.
- [2] Гаин Ю.М. Современные методы местного гемостаза при повреждениях паренхиматозных органов // Ю.М. Гаин, О.С.

Александрова, В.Н. Гапанович // Новости хирургии. – 2009. Т.17. № 4. 160-171 с.

[3] Давыденко В.В. Сравнительная эффективность аппликационных гемостатических средств местного действия при остановке экспериментального паренхиматозного и артериального кровотечения / Вестник экспериментальной и клинической хирургии. – 2015. №8:2. 186-194 с.

[4] Доронин М.В. Роль гемостатического средства «Фибринолат» в профилактике внутрибрюшного кровотечения при проведении пункционной биопсии печени / М. В. Доронин [и др.] // Современные технологии в хирургической практике: сб. материалов Респ. науч.-практ. конф., 28 апр. 2017 г., г. Гродно / Гродн. гос. мед. ун-т; отв. ред. В. А. Снежицкий. – Гродно, 2017. 57-59 с.

[5] Липатов В.А. К вопросу о методологии сравнительного изучения степени гемостатической активности аппликационных кровоостанавливающих средств / В.А. Липатов [и др.] // Новости хирургии – 2018. №1. 81-94 с.

[6] Подолужный В.И. Травматические повреждения печени / В.И. Подолужный и др. // Политравма/Polytrauma. – 2023. № 1. 34-38 с.

[7] Рагимов Г.С. Способы остановки кровотечения при повреждениях печени и селезенки. / Г.С. Рагимов // Хирургия. – 2010. № 12. 53-54 с.

[8] Сигуа Б.В. Сочетанная и изолированная травма живота с повреждением печени. / Б.В. Сигуа, В.П. Земляной, А.К. Дюков // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 2015. Т. 174. №1. 9-15 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bordakov V.N. Evaluation of the effectiveness of fibrin glue "Fibrinostat" in experimental liver bleeding / V.Ya. Bordakov [et al.] // Military Medicine. – 2007. No. 4. 98-101 p.

[2] Gain Yu.M. Modern methods of local hemostasis in parenchymal organ damage // Yu.M. Gain, O.S. Aleksandrova, V.N. Gapanovich // Surgical News. – 2009. Vol. 17. No. 4. 160-171 p.

[3] Davydenko V.V. Comparative effectiveness of local hemostatic agents for stopping experimental parenchymal and arterial bleeding / Bulletin of Experimental and Clinical Surgery. – 2015. No. 8:2. 186-194 p.

[4] Doronin M.V. The role of the hemostatic agent "Fibrinostat" in the prevention of intra-abdominal bleeding during liver puncture biopsy / M.V. Doronin [et al.] // Modern technologies in surgical practice: collection of materials of the Rep. scientific-practical. conf., April 28, 2017, Grodno / Grodno State Medical University; editor-in-chief V.A. Snezhitsky. – Grodno, 2017. 57-59 p.

[5] Lipatov V.A. On the methodology of a comparative study of the degree of hemostatic activity of application hemostatic agents / V.A. Lipatov [et al.] // News of surgery – 2018. No. 1. 81-94 p.

[6] Podoluzhny V.I. Traumatic liver injuries / V.I. Podoluzhny et al. // Polytrauma. – 2023. No. 1. 34-38 p.

[7] Ragimov G.S. Methods for stopping bleeding in liver and spleen injuries. / G.S. Ragimov // Surgery. – 2010. No. 12. 53-54 p.

[8] Sigua B.V. Combined and isolated abdominal trauma with liver damage. / B.V. Sigua, V.P. Zemlyanoy, A.K. Dyukov // Bulletin of Surgery named after I.I. Grekov. – 2015. Vol. 174. No. 1. 9-15 p.

© Т.С. Гуца, А.В. Аленко, Я.В. Комар, 2025

Поступила в редакцию 25.04.2025

Принята к публикации 08.05.2025

Для цитирования:

Гуца Т.С., Аленко А.В., Комар Я.В. Оценка гемостатической активности препарата «Фибриностат» при повреждениях печени в эксперименте // Инновационные научные исследования. 2025. № 5-1(59). С. 12-20. URL: <https://ip-journal.ru/>